

POLAND

POLAND

ДИСЛИПИДЕМИЯ В РАЗНЫЕ ПЕРИОДЫ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК

Бобокулов Максуд Бегматович

Ташкентский государственный стоматологический
институт, Ташкент, Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11059585>

В литературе непропорционально противоречиво относительно связи дислипидемии с развитием хронической болезни почек (ХБП) и влияния изменений липидного обмена у реципиентов. Поэтому мы сочли необходимым провести научные исследования по изучению параметров липидного спектра и анализу данных, связанных с дислипидемией, с целью оценки дисметаболических факторов пересаженной почки у пациентов-реципиентов почки.

Цель исследования.

сравнительный анализ данных, связанных с дислипидемией, в исследовательских группах, состоящих из пациентов, проходивших плановые сеансы гемодиализа, АТП без начала плановых сеансов гемодиализа и СБК в преддиализном периоде.

Материалы и стили. Для исследования во 2-ю группу были отобраны 35 реципиентов, находившихся под контролем в филиале Сурхандарьинского областного медицинского центра РИНваБТИАТМ, проходивших плановые сеансы гемодиализа в течение 3-5 лет в этом учреждении, а затем перенесших АТП, и 31 пациент, которым перенесшие БАТ без начала плановых сеансов гемодиализа, были выбраны в 3-ю группу. 1-ю группу составили 37 больных СБК в додиализном периоде, находившиеся на лечении в нефрологическом отделении многопрофильной клиники ТТА. В сыворотке крови больных проверяли показатели липидного спектра: общий холестерин (ХС), липопротеиды низкой плотности (ЛПНП), липопротеиды высокой плотности (ЛПВП) и триглицериды (ТГ).

Результаты и их обсуждение.

По результатам, полученным на основании наших исследований, состояние дислипидемии у больных показало следующую картину. По его словам, в 1 группе ХС составляет $5,85 \pm 0,055$ ммоль/л; $5,44 \pm 0,143$ ммоль/л во 2-й группе; $5,1 \pm 0,141$ ммоль/л в 3 группе. сформированный ЛПНП в 1-й группе — $3,08 \pm 0,047$; $2,77 \pm 0,092$ во 2-й группе; $2,47 \pm 0,117$ ммоль/л в 3 группе. Сформированный В 1-й группе ТГ увеличился на $2,1 \pm 0,08$ ммоль/л

; $1,9 \pm 0,06$ ммоль во 2-й группе; В 3-й группе наблюдалось его снижение до $1,7 \pm 0,04$ ммоль/л. ЛПВП, обладающий антиатерогенным действием, в 1-й группе снизился до $0,82 \pm 0,02$ ммоль/л; $1,0 \pm 0,03$ ммоль/л у больных 2-й группы; $1,2 \pm 0,03$ ммоль/л у реципиентов 3-й группы. показал ценность.

ВЫВОДЫ

1. Показатели дислипидемии изменялись в большей степени в отрицательную сторону у пациентов, получавших плановый гемодиализ, а затем перенесших трансплантацию почки, по сравнению с пациентами, перенесшими трансплантацию почки без начала планового гемодиализа. Внимание к дислипидемии у пациентов после трансплантации молочной железы позволяет снизить риск потери трансплантированной почки и частоту сердечно-сосудистых осложнений.

Литература:

1. Алгоритмы специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом. Сахарный диабет 2017;20(1S):1-112.
2. Башкинов Р. А., Батлук Т. И., Мельников Е. С., Трубникова М. А., Арутюнов А. Г. Влияние метаболических нарушений на формирование патологии почек. Южно-Российский журнал терапевтической практики. 2022;3(2):7-18. DOI: 10.21886/2712-8156-2022-3-2-7-18.
3. Глазунова А.М., Арутюнова М.С., Тарасов Е.В., Никанкина Л.В., Ильин А.В., Шамхалова М.Ш., Шестакова М.В., Мойсюк Я.Г. Оценка маркеров дисфункции почечного трансплантата у пациентов с сахарным диабетом 1-го типа после трансплантации почки и сочетанной трансплантации почки и поджелудочной железы// Журнал: Терапевтический архив. 2016; 88 (10): 25-34 DOI 10.17116/terarkh2016881025-34
4. Luan FL, Steffick DE, Ojo AO. New-onset diabetes mellitus in kidney transplant recipients discharged on steroid-free immunosuppression. Transplantation 2011; 91(3):334-41.
5. Nagaraja P, Ravindran V, Morris-Stiff G, Baboolal K. Role of insulin resistance indices in predicting new-onset diabetes after kidney transplantation. TransplantIntern 2013; 26:273-80.
6. Shah T, Kasravi A, Huang E, et al. Risk factors for development of new-onset diabetes mellitus after kidney transplantation. Transplantation 2006;82(12):1673-6.
7. Sharif A, Ravindran V, Moore RH, et al. Insulin resistance indexes in renal transplant recipients maintained on tacrolimus immunosuppression. Transplantation 2010; 89:327.